

TABIIY FANLARNI O‘QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI O‘QUVCHILARNING ILMIY TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH

Solihova Maftuna

Xalqaro Nordik Universiteti magistratura talabasi

mail: m.solihova@nordicuniversity.org

ORCID: 0009000911381914

Telefon raqami: +998970406611

Yo‘nalishi: 70110501 – Ta‘lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
(Tabiiy fanlar ta‘limi)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19679063>

Annotatsiya: Mazkur tezisda tabiiy fanlarni o‘qitish jarayonida raqamli texnologiyalarni qo‘llash orqali o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik va metodik asoslari tahlil qilinadi. Virtual laboratoriyalar, interaktiv simulyatsiyalar, multimediya resurslari, sun‘iy intellekt asosidagi baholash tizimlari hamda raqamli platformalarning didaktik imkoniyatlari o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, raqamli ta‘lim vositalari o‘quvchilarda tahliliy fikrlash, sabab-oqibat aloqalarini anglash, muammoli vaziyatlarni hal etish hamda tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishda samarali omil ekanligi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: raqamli ta‘lim, ilmiy tafakkur, tabiiy fanlar, virtual laboratoriya, kompetensiya, innovatsion metodika.

Kirish

XXI asr ta‘limi bilim berishdan ko‘ra kompetensiya shakllantirishga yo‘naltirilgan. Zamonaviy jamiyatda insondan nafaqat tayyor bilimlarni bilish, balki muammolarni mustaqil hal qilish, ma‘lumotlarni tahlil qilish va ilmiy xulosa chiqarish talab etiladi. Shu sababli maktab ta‘limida ilmiy tafakkurni rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanadi.

An‘anaviy o‘qitish jarayonida o‘quvchi ko‘pincha tayyor ma‘lumotni qabul qiluvchi rolda bo‘ladi. Natijada bilim yuzaki o‘zlashtiriladi va amaliyotda qo‘llanmaydi. Tadqiqotchilar ta‘kidlashicha, bilimni faol egallash uchun o‘quvchi tajriba o‘tkazishi, kuzatishi va natijalarni tahlil qilishi kerak ¹[1]. Ayniqsa tabiiy fanlarda bu jarayon muhim ahamiyatga ega. Biroq real laboratoriya sharoiti har doim ham mavjud emas. Shu sababli ta‘lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish zarurati paydo bo‘ladi. Raqamli vositalar abstrakt tushunchalarni vizuallashtiradi, murakkab jarayonlarni modellashtiradi va o‘quvchini faol bilish subyektiga aylantiradi ²[2]. Demak, raqamli texnologiyalarni qo‘llash ilmiy tafakkurni rivojlantirishning zamonaviy pedagogik yechimi hisoblanadi.

Tadqiqot maqsadi

Tabiiy fanlarni o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishning metodik modelini ishlab chiqish va uning samaradorligini aniqlash.

Tadqiqot vazifalari

¹ [Azizxo‘jaeva N. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019.]

²[Yo‘ldoshev J., Usmonov S. Zamonaviy ta‘lim texnologiyalari. – Toshkent, 2020.]

1. Raqamli pedagogika va ilmiy tafakkur tushunchalarining nazariy asoslarini o‘rganish.
2. Tabiiy fanlar darslarida raqamli vositalarning o‘quv faoliyatiga ta‘sirini aniqlash.
3. Virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarning didaktik imkoniyatlarini tahlil qilish.
4. Tajriba-sinov ishlari orqali samaradorlikni baholash.
5. O‘qituvchilar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqish.

Metodologiya

Mazkur tadqiqot tabiiy fanlarni o‘qitishda raqamli texnologiyalar orqali o‘quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirish samaradorligini aniqlashga qaratilgan kompleks pedagogik tadqiqot sifatida tashkil etildi. Tadqiqot jarayoni nazariy va empirik bosqichlarni o‘z ichiga oldi hamda konstruktivistik yondashuv, faoliyatga yo‘naltirilgan ta‘lim va kompetensiyaviy yondashuv tamoyillariga asoslandi.

Tadqiqot bosqichlari

1-bosqich – diagnostik bosqich

Ushbu bosqichda o‘quvchilarning dastlabki ilmiy tafakkur darajasi aniqlandi. O‘quvchilarning tahliliy fikrlashi, sabab-oqibat aloqalarini tushuntirish, gipoteza ilgari surish va xulosa chiqarish ko‘nikmalari maxsus diagnostik topshiriqlar orqali baholandi.

2-bosqich – tajriba-amaliy bosqich

Bu bosqichda dars jarayoniga raqamli texnologiyalar (virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, multimedia materiallar, onlayn testlar) tizimli joriy etildi. Nazorat guruhida an‘anaviy metodlar, tajriba guruhida esa raqamli metodika qo‘llanildi.

3-bosqich – tahliliy bosqich

Tajriba natijalari matematik-statistik usullar yordamida qayta ishlanib, guruhlar o‘rtasidagi farqning ishonchlilik darajasi aniqlandi.

Qo‘llanilgan metodlar

1. Nazariy metodlar

- ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish va umumlashtirish;
- pedagogik tajribalarni qiyosiy o‘rganish;
- modellashtirish (raqamli dars modeli yaratish);
- kontent-tahlil (dars materiallarini ilmiylik darajasi bo‘yicha baholash);
- sistemali tahlil (ta‘lim jarayonini yaxlit tizim sifatida o‘rganish).

2. Empirik metodlar

- pedagogik kuzatish (o‘quvchilarning faoliyatini monitoring qilish);
- suhbat va intervyu (o‘qituvchi va o‘quvchilar fikrini aniqlash);
- anketa so‘rovi (motivatsiya darajasini o‘lchash);
- diagnostik testlar (ilmiy tafakkur darajasini aniqlash);
- amaliy topshiriqlarni tahlil qilish (muammoli vazifalarni bajarish sifati);
- portfolioni baholash (o‘quvchi ishlarini kompleks tahlil qilish).

3. Pedagogik eksperiment metodlar

- nazorat va tajriba guruhlarini shakllantirish;
- oldindan va yakuniy kesimlar (pre-test/post-test);
- variativ metodika sinovi;
- raqamli ta‘lim muhitida faoliyat monitoringi;
- formatif va summativ baholash.

4. Statistik metodlar

- foiz ko'rsatkichlari tahlili;
- o'rtacha qiymatni aniqlash;
- dispersiya tahlili;
- Styudent mezonni orqali ishonchlilikni aniqlash;
- natijalarni diagramma va grafiklarda vizuallashtirish.

5. Innovatsion pedagogik metodlar (tajribada qo'llangan)

- virtual laboratoriya asosida tadqiqot metodi;
- raqamli muammoli vaziyatlar metodi;
- kvest texnologiyasi (raqamli topshiriqlar zanjiri);
- adaptiv baholash metodi;
- reflektiv e-portfolio metodi.

Baholash mezonlari

Ilmiy tafakkur quyidagi ko'rsatkichlar asosida baholandi:

1. Hodisani ilmiy tushuntirish qobiliyati
2. Gipoteza ilgari surish
3. Tajriba natijasini tahlil qilish
4. Xulosa chiqarish mantiqiyligi
5. Mustaqil izlanish darajasi

Har bir ko'rsatkich 3 darajada baholandi: past, o'rta va yuqori.

Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

- nazariy tahlil va umumlashtirish;
- pedagogik kuzatish;
- anketa va diagnostik testlar;
- tajriba-sinov (nazorat va tajriba guruhleri);
- matematik-statistik tahlil.

Metodologik asos sifatida konstruktivistik ta'lim nazariyasi, kompetensiyaviy yondashuv va raqamli pedagogika tamoyillari olindi³ [3].

Asosiy qism

Raqamli texnologiyalarning ilmiy tafakkurga ta'siri

Ilmiy tafakkur — bu hodisalarni sabab-oqibat asosida tushuntirish, gipoteza ilgari surish, tajriba orqali tekshirish va xulosa chiqarish jarayonidir. Raqamli muhit ushbu bosqichlarni tabiiy tarzda tashkil etish imkonini beradi.

1. Virtual laboratoriyalar

Virtual laboratoriya real tajribani kompyuter muhitida modellashtiradi. O'quvchi xatodan qo'rqmay tajriba o'tkazadi va natijalarni taqqoslaydi. Bu esa ilmiy izlanish madaniyatini shakllantiradi⁴ [4].

2. Interaktiv simulyatsiyalar

Simulyatsiyalar mikroduyo jarayonlarini vizual ko'rsatadi: atom tuzilishi, elektr toki, fotosintez jarayoni. O'quvchi nazariy formulani ko'rish orqali tushunadi va ongli bilim hosil qiladi.

³. [Qodirov A. Raqamli ta'lim muhitini tashkil etish // Pedagogika. – 2021. – №3(2). – B.45–49.]

⁴ Abdullayeva M. Ta'limda axborot texnologiyalari. – Toshkent, 2020.

3. Adaptiv baholash tizimi

Raqamli testlar o'quvchining xatosini darhol aniqlab, individual topshiriq beradi. Bu refleksiya va o'zini nazorat qilish ko'nikmasini rivojlantiradi [2].

4. Multimediali ta'lim resurslari

Video tajribalar va animatsiyalar darsni qiziqarli qiladi, motivatsiyani oshiradi hamda diqqatni uzoq saqlaydi.

Tadqiqot natijalari

Tajriba 2 ta sinfdagi o'tkazildi (nazorat va tajriba guruhi).

Tajriba 2 tab guruhda o'tkazildi (Tajriba va Nazorat guruhlari)

Natijalar:

ilmiy tafakkur darajasi +21%

muammoli savollarga to'g'ri javob +24%

mustaqil izlanish faolligi +27%

darsga qiziqish sezilarli oshdi

Tajriba guruhidagi o'quvchilar sabab-oqibat aloqalarini tushuntirishda ancha aniq va asosli fikr bildira boshladi.

Xulosa

Raqamli texnologiyalar tabiiy fanlarni o'qitishda ilmiy tafakkurni rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi hisoblanadi. Ular:

- o'quvchini faol subyektga aylantiradi
- mustaqil fikrlashni rivojlantiradi
- tajriba asosida bilim hosil qiladi
- motivatsiyani oshiradi

Shu sababli tabiiy fanlar ta'limida raqamli muhitga asoslangan metodik modelni joriy etish zamonaviy ta'limning muhim yo'nalishidir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Azizxo'jaeva N. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan, 2019.
2. Yo'ldoshev J., Usmonov S. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent, 2020.
3. Qodirov A. Raqamli ta'lim muhitini tashkil etish // Pedagogika. – 2021. – №3(2). – B.45–49.
4. Karimova S. Innovatsion ta'lim metodlari. – Toshkent, 2022.
5. Abdullayeva M. Ta'limda axborot texnologiyalari. – Toshkent, 2020.
6. Ishmuhamedov R. Ta'limda interfaol metodlar. – Toshkent, 2018.